

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Ходжиев Р.М

преподаватель кафедры Узбекского и иностранных языков УзГУФКС

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11079809>

***Аннотация.** В данной статье рассмотрена методика преподавания русского языка как иностранного в учебных заведениях нефилологического направления. Проведен разносторонний анализ научно-методической литературы. В целях обобщения накопленного теоретического и практического опыта и его применения для оптимизации учебного процесса были рассмотрены и обоснованы вопросы применения: общей методики обучения, изучения текста и его типологий, обучения чтению, обучения устной научной речи, новых компьютерных технологий.*

***Ключевые слова:** вузы неязыкового (нефилологического) профиля, русский язык как иностранный, методика преподавания, технологии, метод.*

Методика – теоретическая и прикладная наука, в которой всегда большое значение уделяется мастерству учителя, его умению адаптировать общие методические рекомендации к конкретным условиям обучения.

Русский язык в вузах неязыкового профиля, как язык изучения субъекта воспринимается как система языковых явлений, не с целью его описания, а как средство общения в письменной и устной форме. Поэтому для данной категории студентов методика формирует задачу изучения русского языка для участия в языковом общении, т. е. задача обучения речевой деятельности на русском языке: чтение, говорение, аудирование, письмо.

В настоящее время во всех высших учебных заведениях нефилологического направления образования русский язык преподается как иностранный. Для иностранных студентов подготовительных факультетов, а также для будущих специалистов студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантов и стажеров русский язык, как и другие общеобразовательные предметы, считается обязательным.

Несомненно, что методика преподавания русского языка как иностранного стала одним из основных направлений в высших учебных заведениях нефилологического направления образования. Это происходит по разным причинам.

В научно-методической литературе представлено несколько основных направлений методики преподавания русского языка как иностранного студентам нефилологических вузов. Это:

- общая методика преподавания русского языка как иностранного в нефилологических вузах;
- исследование и анализ текста, его структуры и единства с типологией текста;
- изучение устной научной печатной речи;
- процесс обучения чтению;
- новые компьютерные технологии.

Остановимся на истории применения методик обучения студентов в нефилологических вузах.

В 1970-е годы одной из фундаментальных работ на эту тему стала книга О.Д. Митрофановой «Научный стиль речи: проблемы воспитания». В работе рассмотрены лингвистические и методические основы преподавания русского языка как иностранного.

Также даны ответы на следующие вопросы: когда начинать обучение специализации, по каким текстам – общенаучным, научно-популярным или узкоспециализированным; какова роль терминологической лексики, какую систему упражнений предложить, чтобы обучение было более эффективным. Достаточно подробно определены особенности научного стиля речи, его лексический состав, морфологические и синтаксические особенности научной речи; приведена типология текстов.

Выделим несколько правил, которые, на наш взгляд, особенно актуальны в настоящее время. О.Д. Митрофанова обращает внимание на то, что русский язык является обязательным, но не основным предметом в любых нефилологических вузах, так как основной целью образования должно быть «воспитание квалифицированных специалистов с широким научным кругозором, достаточными знаниями и восприятием действительности». Основной целью обучения, по мнению автора, является понимание практических правил и применение языка в речевой практике.

Новый этап в развитии теории обучения студентов в нефилологическом высшем образовании представлен в работе Е.И. Мотиной «Язык и специальность: лингвометодические основы обучения нефилологов русскому языку». Данная научная работа посвящена проблеме формирования языковой базы студентов-нефилологов. Исследователь считает целесообразным организовать процесс обучения студентов языку специальности на основе речевого материала изучаемых дисциплин. Мы полностью присоединяемся к мысли автора, что «обучение языку по специальности должно основываться на материале конкретной области научных знаний... и материал должен быть представлен именно в том виде, в каком он воплощен этой сфере науки». При этом Е.И. Мотина подчеркивает, что учитель русского языка не должен следовать за учителем-предметником и работать на основе материала, изученного на специализированных занятиях, а необходимо разбирать образцы текстов по каждому основному предмету и работать с ними.

В этом случае у исследователей и методистов возникает новый вопрос: какими характеристиками должен обладать типовой текст по специальности? Ответ находим в работе Л.П. Клобуковой «Обучение языку специализации», где высшей единицей такого образования служит текст. Автор утверждает, что урок оправдывает использование любого типа текста на любом этапе обучения. При создании текста необходимо учитывать следующие особенности: «функционально-смысловой тип текста; основную тему изложения в тексте и угол ее рассмотрения; тему и проблемы текста; принадлежность текста к определенному функционально-стилистическому регистру; речевую форму (устную или письменную); способ изложения текста; количество коммуникаторов, создающих текст; текстовый жанр; структуру текста и его содержание; уровень восприятия текста».

С появлением учебников и учебных пособий, ориентированных на предмет русского языка как иностранного, встает вопрос о месте и роли учебной лексики в процессе обучения языку вообще или субъязыку специализации. Т.И. Трубникова предлагает систему описания субъязыков специальности, характеризует методику использования таких словарей для изучения лексико-грамматических средств субъязыка специальности и развития различных видов речевой деятельности, а также устанавливает критерии построения русской лексики на основе специальной лексики. Исследователь отмечает, что «учебная лексика по специальности... составляется учителями русского языка совместно со

специалистами-предметниками под общим методическим руководством специалистов русского языка. Специализированный учебный словарь должен сочетать в себе черты энциклопедического и толкового словаря с тематическим принципом размещения материала».

На наш взгляд, специализированный учебный словарь является обязательным инструментом, а не просто чем-то необходимым для подготовки будущих специалистов. Студенты нефилологических вузов должны постоянно обращаться к такому словарю для уточнения специальных терминов или новых слов на любом этапе обучения, поэтому критерии составления специализированного словаря, основанного на выборе языковых единиц, являются важными проблемами методики преподавания русского языка как иностранного.

Обучение русской устной научной речи студентов-нефилологов является такой же важной задачей, как и обучение письменной речи, и обсуждается методистами и исследователями с 1990 года. В частности, Т.Г. Копыткова предложила методику обучения студентов нефилологических вузов диалогическому общению. Для реализации авторской методики ею разработана система упражнений: условно-коммуникативная, некоммуникативная и реально-коммуникативная. Учитывая, что условия заданий должны вызывать у студентов не только определенную речевую реакцию, но и умение реализовывать процесс общения, адаптироваться в коллективе, незнакомой обстановке, автор создает комплекс упражнений для обучения диалогическому общению.

Стоит отметить, что на современном этапе подготовка кадров в неязыковых высших учебных заведениях более прагматична. Студенты очень хорошо определяют свой уровень владения русским языком и точно знают, где применить свои профессиональные знания, насколько эти знания им нужны.

Практическими результатами этого направления стали: появление языковой среды обучения в вузах и институтах (электронное обучение); создание электронных курсов, виртуальных уроков, очных и дистанционных курсов, телеконференций, вебинаров, электронных сборников учебных текстов; начало разработки мультимедийных учебно-методических комплексов, комплексных учебных пособий по языкознанию и краеведению и др..

Сегодня приоритет в преподавании русского языка как иностранного отдается интеллектуальным технологиям (Smart Education). Исследователей интересуют следующие вопросы: разработка интеллектуального учебника русского языка как иностранного, возможности использования мобильных технологий в обучении русскому языку, web-kvest как форма организации самостоятельной работы студентов.

Таким образом, в настоящее время использование компьютерных технологий является не только необходимой, но и обязательной составляющей языкового образовательного процесса в нефилологическом вузе.

Все вышеперечисленные аспекты и направления преподавания русского языка как иностранного в нефилологическом вузе свидетельствуют о накопленном в этом отношении значительном научном и методическом опыте. Однако в настоящее время происходят большие изменения, связанные с появлением новых контингентов учащихся, сокращением времени занятий, наличием в учебных группах студентов разного возраста, увеличением числа групп, новыми коммуникативными потребностями обучающихся. Соответственно, появляются новые аспекты применения методов, принципов, учебных пособий при

обучении русскому языку как иностранному. В любом случае педагогу, работающему в нефилологическом вузе, необходимо опираться на накопленный научно-педагогический опыт и идти дальше в поиске новых содержательно-организационных и лингво-методических решений оптимизации образовательного процесса.

REFERENCES

1. Абдуллаева М.Н. (2021). Аспекты и направления в преподавании русского языка как иностранного в нефилологическом вузе. Гуманитарный вестник, №3.
2. Лукошкина Н.Л. Методические принципы создания профессионально ориентированных автономных обучающих компьютерных курсов для взрослых по чтению на иностранном языке (на примере русского языка). Дис. ... канд. пед. наук. Курск, 2020.
3. Рахмонов С.М., Чесноков М.П. Методика преподавания русского языка как иностранного: учеб. пособие. 3 изд., перераб. – Т.: Yangi avlod, 2021.
4. Sulstonova O.B. The process of teaching the Russian language to foreign bachelors of a technical university: problems and specifics. Humanitarian Bulletin, 2013, no. 3 (5).
5. Farmonov N.M. non-philological profile. Practical methodology for teaching non-philological universities. Moscow, Russian language, 2021. No. 1.
6. Kamilovna, K. G. (2022). THE IMPORTANCE OF USING INTERACTIVE METHODS IN Journal of Advanced Research and Stability